

MAKALAH KELOMPOK

MOTIVASI KEWIRAUSAHAAN

Mata Kuliah: Kewirausahaan

Dosen Pengampu: Dr. H. Fachrurazi, S.Ag. MM

Disusun Oleh :

Sulis Aspiyani (11812050)

KELAS VIIB

**PROGAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK**

2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan disebut wirausahawan. Muncul pertanyaan mengapa seorang wirausahawan mempunyai cara berpikir yang berbeda-beda dari manusia pada umumnya. Mereka mempunyai motivasi, panggilan jiwa, persepsi, dan emosi yang sangat terkait dengan nilai, sikap, dan perilaku sebagai manusia unggul. Nah kata motivasi disini sering kali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam hal yang menyangkut pengembangan diri. Bila kita mempunyai keinginan, maka kita perlu motivasi untuk memanifestasi keinginan tersebut. Banyak dari kita yang mempunyai keinginan dan ambisi besar, tetapi kurang mempunyai inisiatif dan kemauan mengambil langkah untuk mencapainya karena kurangnya energi pendorong dari dalam diri kita sendiri atau kurang motivasi. Motivasi akan menguatkan ambisi, meningkatkan inisiatif dan akan membantu dalam mengarahkan energi kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Dengan motivasi yang benar kita akan semakin mendekati keinginan kita. Disinilah motivasi berperan membuat diri seseorang maju dan melangkah untuk mengambil langkah selanjutnya demi merealisasikan apa yang diinginkan tersebut.

Fenomena banyaknya pengangguran yang semakin meningkat tiap harinya menjadi salah satu masalah sosial yang membutuhkan penyelesaian. Sedikitnya lapangan pekerjaan yang ada saat ini, menjadi alasan utama bertambahnya angka pengangguran di negara ini. Kondisi ini dapat dikurangi jika kita berusaha menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk itu semua masyarakat yang memiliki kreatifitas dan bekal ilmu yang telah diperoleh di dunia pendidikan, sebaiknya memiliki mental untuk berwirausaha dibanding menggantungkan diri dengan berburu pekerjaan bersama jutaan pengangguran yang juga mencari pekerjaan.

Banyak pihak yang menyelenggarakan seminar, workshop maupun pelatihan dan pengembangan motivasi berwirausaha dengan tujuan mendorong masyarakat untuk berwirausaha. Jika motivasi kerja tinggi maka semangat hidup kita bertambah perlu kita lakukan termasuk bekerja ataupun berwirausaha. Untuk itu, kita perlu menumbuhkan motivasi berwirausaha agar dapat mengubah pola pikir dari yang sebelumnya pencari kerja menjadi penyedia lapangan kerja.

B. Rumusan Masalah

1. Apa Yang Dimaksud Dengan Motivasi Kewirausahaan ?
2. Bagaimana Peranan Motivasi Dalam Wirausaha ?
3. Bagaimana Menumbuhkan Minat Wirausaha ?
4. Bagaimana Motif Berprestasi Dalam Kewirausahaan ?

C. Tujuan

1. Mengetahui Apa Yang Dimaksud Dengan Motivasi Kewirausahaan
2. Mengetahui Bagaimana Peranan Motivasi Dalam Wirausaha
3. Mengetahui Bagaimana Menumbuhkan Minat Wirausaha
4. Mengetahui Bagaimana Motif Berprestasi Dalam Kewirausahaan

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Motivasi Kewirausahaan

Motivasi berasal dari bahasa latin “*movere*” yang berarti dorongan atau daya penggerak. Pada dasarnya perusahaan bukan saja mengharapkan karyawan yang mampu, cakap dan terampil, tetapi yang terpenting mereka mau bekerja giat dan berkeinginan untuk mencapai hasil kerja yang optimal. Kemampuan, kecakapan dan keterampilan karyawan tidak ada artinya bagi perusahaan, jika mereka tidak mau bekerja keras dengan mempergunakan kemampuan, kecakapan dan keterampilan yang dimilikinya. Motivasi penting karena dengan motivasi ini diharapkan setiap individu karyawan mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai produktivitasnya yang tinggi.

Menurut Sarosa, 2005 dalam (Rosmiati et al., 2015) Motivasi adalah dorongan dari dalam diri seseorang yang mendorong orang tersebut untuk melakukan sesuatu, termasuk menjadi *young entrepreneur*. Kebanyakan orang yang berhasil di dunia ini mempunyai motivasi yang kuat yang mendorong tindakan-tindakan mereka. Mereka mengetahui dengan baik yang menjadi motivasinya dan memelihara motivasi tersebut dalam setiap tindakannya.

Menurut Baum, Frese, and Baron, 2007 dalam (Rosmiati et al., 2015) menjelaskan bahwa motivasi dalam kewirausahaan meliputi motivasi yang diarahkan untuk mencapai tujuan kewirausahaan, seperti tujuan yang melibatkan pengenalan dan eksploitasi terhadap peluang bisnis. Motivasi untuk mengembangkan usaha baru diperlukan bukan hanya oleh rasa percaya diri dalam kemampuannya dalam mengakses informasi mengenai peluang kewirausahaan.

Menurut Sardiman, 2006:73 dalam (Nurikasari, 2016) Motivasi berasal dari kata “motif”, diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi dapat dikatakan sebagai

daya penggerak dari dalam dan di dalam subyek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Menurut Handoko, 2003:173 dalam (Nurikasari, 2016) Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan.

Motivasi adalah istilah untuk menjelaskan apa yang mendorong dan apa yang menggerakkan kegiatan manusia, artinya apa saja yang dapat mendorong menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi berwirausaha setiap orang, satu dengan yang lainnya, bisa jadi tidak sama. Biasanya, hal itu bergantung dari apa yang diinginkan orang yang bersangkutan (Nurikasari, 2016).

Menurut Hisrich, dkk, 2005 dalam (Oblivia et al., 2013) menyatakan bahwa berwirausaha merupakan proses yang dinamis atas penciptaan tambahan kekayaan, yang diciptakan oleh individu yang berani dalam mengambil resiko dengan syarat-syarat termasuk waktu, komitmen dan penyediaan terhadap berbagai barang dan jasa.

Sedangkan Kao, 1993 dalam (Oblivia et al., 2013) berwirausaha adalah usaha untuk menciptakan nilai melalui pengenalan peluang bisnis, pengambilan resiko yang tepat, dan melalui keterampilan manajemen untuk menggerakkan/memberdayakan sumber daya yang ada.

Berdasarkan pengertian motivasi dan berwirausaha tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi berwirausaha merupakan daya penggerak/dorongan dalam diri yang menimbulkan semangat terhadap penciptaan suatu kegiatan/pekerjaan dengan melihat peluang yang ada disekitar, bertindak berani dalam mengambil resiko, melakukan kegiatan yang inovatif, serta memiliki orientasi terhadap laba (Oblivia et al., 2013).

Adapun menurut (Anshori, 2020) Dari pemahaman kita terhadap kewirausahaan seperti yang sudah dibahas pada kajian teori mengenai pengertian motivasi dan pengertian kewirausahaan, sehingga dapat ditarik

kesimpulan bahwa motivasi berwirausaha merupakan keseluruhan daya gerak baik yang berasal dari dalam individu maupun luar individu yang menimbulkan dorongan sehingga berani dalam mengambil resiko untuk memulai atau mengelola suatu bisnis/usaha tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam rangka mencapai tujuan atau hasil usaha yang maksimal.

B. Peranan Motivasi dalam Wirausaha

Menurut Alma, 2005 dalam (Fachrurazi & Nurcholifah, 2021) Motivasi adalah kemauan untuk berbuat sesuatu, sedangkan motif adalah dorongan, kebutuhan, keinginan, dorongan atau implus. Motivasi tergantung kepada kekuatan motifnya. Motif dengan kekuatan terbesar akan menentukan perilaku seseorang. Motif yang akan kuat berkurang apabila telah mencapai kepuasan atau mengalami kegagalan.

Menurut Setyorini D., 2010 dalam (Fachrurazi & Nurcholifah, 2021) bahwa seorang wirausahawan adalah individu-individu yang berorientasi kepada tindakan, dan memiliki motivasi tinggi, yang beresiko dalam mengejar tujuannya. Untuk dapat mencapai tujuan-tujuannya, maka diperlukan sikap dan perilaku yang mendukung pada diri seorang wirausahawan. Sikap dan perilaku sangat dipengaruhi oleh sifat dan watak yang dimiliki oleh seseorang. Sifat dan watak yang baik, berorientasi pada kemajuan dan positif merupakan sifat dan watak yang dibutuhkan oleh seorang wirausahawan agar wirausahawan tersebut dapat maju/sukses. Untuk itu motivasi (sikap dan perilaku) semangat kewirausahawan perlu dipupuk. Akan tetapi upaya menumbuhkan semangat kewirausahawan ternyata tidak mudah. Bagi sebagian orang motivasi kewirausahawan merupakan “hadiah (given) dan bagi sebagian orang lain perlu “perjuangan” untuk menumbuhkan. Oleh karena itu, pengenalan motif kewirausahaan dapat menjadi salah satu titik awal untuk membangkitkan semangat kewirausahaan. Motif tersebut antara lain:

- a. Motif berprestasi (*the need for achievement*): mendorong individu berprestasi dengan patokan prestasi dirinya sendiri atau orang lain. Satu motif untuk berwirausaha yang penting.
- b. Motif berafiliasi (*the need for affiliation*): mendorong individu untuk berinteraksi dengan orang lain yang mengandung kepercayaan, afeksi dan empati .
- c. Motif berkuasa (*the need for power*): mendorong individu untuk menguasai dan memanipulasi orang lain.

Dengan mengenali motif setiap individu dalam berwirausaha, maka alasan berwirausaha menjadi lebih jelas. Pada umumnya individu berwirausaha dengan alasan: 1) merdeka secara finansial, artinya bebas dari standar upah yang distandarisasi, 2) merdeka waktu, artinya bebas dari pekerjaan rutin yang membosankan dan tanpa tantangan, dan 3) mewujudkan impian, artinya dia dapat dengan bebas mengatur/melaksanakan konsep atau ide sesuai keinginannya.

Sebagian besar orang percaya bahwa wirausaha wajib memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Hal tersebut wajar karena kebanyakan wirausaha memulai sesuatu yang baru dan terkadang “tidak umum” dilakukan oleh orang lain. Untuk mencapai tahapan persiapan diri, yaitu:

1. Mengenali diri sendiri (*Who Am I : game*)

Tahapan mengenali diri sendiri, mengenali kelemahan dan kekuatan/keunggulan diri sendiri menjadi dasar mengenal diri sendiri. Dilanjutkan dengan proses penerimaan atas kondisi kelemahan dan keunggulan diri dengan proses compromise internal maka seseorang akan gagal melewati tahapan pengenalan sendiri.

2. Memperbaiki Persepsi (*Persepsi : game*)

Pandangan positif terhadap suatu perubahan menjadi dasar yang penting bagi wirausaha. Pandangan positif nantinya akan menjadi sumber motivasi utama selama perjalanan kewirausahaan. Memperbaiki persepsi tidaklah mudah, diperlukan tahapan

penyadaran diri terlebih dulu bahwa pandangan positif lebih berharga (Fachrurazi & Nurcholifah, 2021).

C. Menumbuhkan Minat Wirausaha

Wirausaha merupakan potensi pembangunan, baik dalam jumlah maupun dalam mutu wirausaha itu sendiri. Kenyataan sekarang ini kita menghadapi kenyataan bahwa jumlah wirausahawan Indonesia masih sedikit dan mutunya belum bisa dikatakan hebat, sehingga persoalan pembangunan wirausaha Indonesia merupakan persoalan mendesak bagi suksesnya suatu pembangunan. Pengembangan wirausaha khususnya dikalangan pemuda sangat dibutuhkan untuk majunya pembangua perekonomian nasional Indonesia, sangat banyak manfaat yang diperoleh dengan adanya wirausaha yang berhasil dan sukses.

Menurut Buchari Alma, 2009 dalam (Rokhayati et al., 2016) manfaat wirausaha dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Menambah daya samping tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran.
2. Sebagai generator pembangunan lingkungan, bidang produksi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, dan kesejahteraan.
3. Menjadi contoh bagi masyarakat sebagai pribadi yang unggul yang patut dicontoh diteladani karena seorang wirausaha itu adalah orang terpuji, berani dan tidak merugikan orang lain.
4. Selalu menghormati hukum dan peraturan yang berlaku, berusaha selalu menjaga dan membangun lingkungan.
5. Berusaha memberi bantuan kepada orang lain dan pembangunan sosial sesuai dengan kemampuannya.
6. Berusaha mendidik karyawan menjadi orang mandiri, disiplin, jujur, tekun dalam menghadapi pekerjaan.
7. Memberi contoh bagaimana kita harus bekerja keras tetapi tidak melupakan perintah-perintah agama, dekat kepada Allah SWT.

8. Hidup secara efisien tidak berfoya-foya dan tidak boros.
9. Memelihara keserasian lingkungan baik dalam pergaulan maupun kebersihan lingkungan.

Hasil penelitian Mahesa & Rahardja, 2012 dalam (Rokhayati et al., 2016) menjelaskan bahwa ternyata faktor pendorong minat berwirausaha adalah variabel keberhasilan diri dan adanya variabel kebebasan dalam bekerja sebagai variabel yang sangat berpengaruh terhadap motivasi atau minat berwirausaha pada kalangan pemuda atau mahasiswa.

Banyaknya manfaat wirausaha tersebut maka terdapat dua darma bakti wirausaha terhadap pembangunan bangsa yaitu :

1. Sebagai penguasa, memberikan darma baktinya melancarkan proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Wirausaha mengatasi kesulitan dalam lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Wirausaha sebagai pejuang bangsa dalam bidang ekonomi, meningkatkan ketahanan nasional dan mengurangi ketergantungan pada bangsa asing.

Demikian besar darma bakti yang disumbangkan oleh wirausaha terhadap pembangunan bangsa, namun masih saja orang kurang berminat menekuni profesi tersebut. Banyak faktor psikologis yang membentuk sikap negative masyarakat sehingga mereka kurang berminat terhadap profesi wirausaha, sikap negative tersebut antara lain adalah agresif, ekspansif, bersaing, egois, tidak jujur, kikir, sumber penghasilan tidak stabil, kurang terhormat, pekerjaan rendah dan sebagainya. Sebagian besar rakyat Indonesia beragama Islam, mereka lupa bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat “*pekerjaan apakah yang paling baik ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih* (HR. Al-Bazzar). Jual beli yang bersih berarti sebagian dari kegiatan profesi bisnis, Selain itu para ulama telah sepakat mengenai kebaikan pekerjaan dagang (jual beli), sebagai

perkara yang telah dipraktikkan sejak zaman Nabi hingga masa sekarang ini

Stewart *et al.*, 1998 dalam (Koranti, 2013) menyatakan bahwa tumbuhnya minat berwirausaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang melibatkan berbagai faktor internal, faktor eksternal dan faktor kontekstual. Faktor internal yang berasal dari dalam diri wirausahawan dapat berupa sifat-sifat personal, sikap, kemauan dan kemampuan individu yang dapat memberi kekuatan individu untuk berwirausaha. Faktor eksternal berasal dari luar diri pelaku entrepreneur yang dapat berupa unsur dari lingkungan sekitar seperti lingkungan keluarga, lingkungan dunia usaha, lingkungan fisik, lingkungan sosial ekonomi dan lain-lain.

Minat seseorang untuk berwirausaha muncul dari dalam diri (faktor internal) maupun dari luar diri (faktor eksternal).

Faktor internal antara lain:

- a. Merasa tidak puas dengan pekerjaan atau aktivitas yang saat ini digeluti, sehingga ingin punya aktifitas yang lebih mengasyikkan/menantang.
- b. Senang coba-coba.
- c. Keinginan kuat untuk mewujudkan mimpi. ide atau inovasinya.
- d. Keinginan kuat untuk mandiri (tidak tergantung pada orang lain).
- e. Minat dan komitmen tinggi terhadap wirausaha.

Faktor eksternal antara lain:

- a. Kehilangan pekerjaan.
- b. Ada sumber daya yang sayang kalau tidak dimangfaatkan, misalnya ada lokasi strategis, mendapat modal, warisan, dll.
- c. Mengikuti latihan atau incubator bisnis, lalu mendapatkan tugas untuk mengembangkan usaha.
- d. Ada relasi atau rekanan yang membuka peluang usaha, atau bisa diajak bekerjasama.
- e. Dorongan dari keluarga, teman dan kerabat.

Dari kedua faktor tersebut, faktor internal memiliki peranan yang lebih kuat. Bisa saja seseorang awalnya termotivasi untuk berwirausaha karena adanya faktor eksternal, namun dukungan faktor internal tetap diperlukan untuk menjaga konsistensinya dalam merintis usahanya. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk membangun minat berwirausaha antara lain:

1. Mengenali dampak positif dari wirausaha, antara lain:
 - a. Menambah penghasilan.
 - b. Lebih bebas berekspresi.
 - c. Menjadi pimpinan, pembuat aturan.
 - d. Bisa bekerja dengan waktu dan tempat yang lebih fleksibel.
 - e. Dapat mengeksplorasi ide-ide kreatif.
 - f. Mengembangkan idealism (misalnya seorang pencinta lukisan batik, membuka gerai lukisan batik dengan harapan lukisan batik lebih dikenal luas dimana-mana).
2. Menajamkan mission statement, tujuan, perencanaan tertulis Visi dan misi bisa dituliskan dalam kalimat yang mudah diingat, dan kemudian bisa menjadi motto serta penyemangat disaat lemah. Misalnya “layanan perawatan kecantikan terbaik bagi wanita berjilbab”. Tulisan tersebut dikenal dengan mission statement atau pertanyaan misi yang mengingatkan seseorang kepada tujuannya.
3. Memulai usaha dari bidang yang disukai, dibutuhkan atau sesuai dengan concern (kepedulian utama). Misalnya orang yang suka membuat brownies, bisa mulai dengan usaha brownies, sehingga walaupun belum bisa mengeruk untung besar, setidaknya bisa menyalurkan hobi.
4. Membangun dukungan minat dari dalam diri untuk berwirausaha bisa redup atau bahkan padam saat menemui sandungan. Dukungan dari orang-orang terdekat atau yang dipercaya akan sangat bermanfaat untuk menyalakan minat itu kembali, dukungan bisa berupa dukungan mori dan material.

5. Membekali diri keterampilan memberikan kontribusi cukup besar bagi seorang wirausaha. Keterampilan tidak saja mampu meningkatkan kinerja seseorang, tapi juga memberikan rasa percaya diri dalam menjalankan usahanya.
6. Bersikap positif terhadap kegagalan wirausaha yang sukses biasanya memiliki kisah gagal di balik kesuksesannya. Sikap positif terhadap kegagalan sangat diperlukan agar mibat untuk wirausaha tidak hilang setelah menemui kegagalan yang pertama. Seorang wira usaha perlu memiliki kebiasaan untuk belajar dari pengalaman yang kurang mengenakan, sehingga bisa memulai lagi usaha dengan persiapan yang lebih matang.
7. Berserah diri pada Allah SWT terakhir tapi tidak kalah pentingnya, harus tertanam dalam diri seorang wirausaha bahwa rezeki adalah kuasa Allah SWT. Manusia harus berikhtiar untuk mendapatkan rezeki hasil terbaik, tapi juga lebih tenang karena memiliki tempat bergantung yang Maha Kuasa, serta tidak mudah stress apabila menghadapi sandungan karena ia percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuknya (Fachrurazi & Nurcholifah, 2021).

D. Motif Berprestasi Dalam Kewirausahaan

Meskipun motivasi kewirausahaan yang dimiliki individu cukup tinggi, motivasi kewirausahaan harus tetap dijaga, karena penurunan motivasi dapat menjadi salah satu faktor kegagalan berwirausaha. Penurunan motivasi berwirausaha juga dapat terjadi ketika individu mengalami kegagalan untuk pertama kalinya. Hal ini menunjukkan bahwa individu tersebut tidak siap secara mental menjadi wirausaha yang tangguh.

Motif berprestasi adalah kecenderungan seseorang untuk berbuat lebih baik dari yang pernah diraih atau dibuat sebelumnya terutama dalam memecahkan masalah belajarnya. Motif berprestasi ini terdiri dari motif berprestasi tinggi dan motif berprestasi rendah. Motif berprestasi tinggi

adalah suatu daya dalam mental seseorang untuk melakukan suatu kegiatan yang lebih baik, lebih cepat, lebih efektif dan lebih efisien dan lebih daripada kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya terutama dalam masalah belajarnya. Sedangkan motif berprestasi rendah adalah keterbatasan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan yang lebih baik, lebih efektif dan lebih efisien daripada kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya terutama dalam masalah belajarnya (Fauzi & Tambunan, 2016) begitu juga dengan berwirausaha.

Kebutuhan berprestasi wirausahawan terlihat dalam bentuk tindakan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dan efisien dibanding sebelumnya. Wirausahawan yang memiliki motif berprestasi tinggi pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Ingin mengatasi sendiri kesulitan dan persoalan-persoalan yang timbul pada dirinya.
2. Selalu memerlukan umpan balik yang segera untuk melihat keberhasilan dan kegagalan.
3. Memiliki tanggung jawab personal yang tinggi.
4. Berani memhadapi risiko dengan penuh perhitungan.
5. Menyukai dan melihat tantangan secara seimbang, jika tugas yang diembannya sangat ringan, wirausahawan merasa kurang tantangan, tetapi ia selalu menghindari tantangan yang paling sulit yang memungkinkan pencapaian keberhasilan sangat rendah.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi ialah sebuah dorongan atau daya penggerak yang mengarahkan seseorang melakukan suatu tindakan untuk memenuhi hal yang dibutuhkan atau diharapkan.

Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa konsep dasar kewirausahaan adalah suatu kemampuan kreatif dan inovatif dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda yang dijadikan dasar, kiat dalam usaha atau perbaikan hidup. Maka dapat disimpulkan bahwa berwirausaha seseorang akan termotivasi untuk memperoleh imbalan minimal dalam bentuk laba, kebebasan, impian, personal yang mungkin menjadi kenyataan, kemandirian, disamping memiliki peluang-peluang pengembangan usaha, memiliki peluang peluang untuk mengendalikan nasibnya sendiri. Jadi seorang wirausaha tidak menunggu hari gajian atau tanggal gajian tetapi setiap hari diharapkan memperoleh pendapatan yang rutin.

Ada banyak faktor yang menumbuhkan minat seseorang dalam berwirausaha. Tetapi keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam berwirausaha sangat bergantung pada kemampuan pribadi wirausahawan itu sendiri.

B. Saran

Demikian pembahasan dari makalah ini, kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan didalam makalah ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun akan sangat berguna bagi penulisan makalah selanjutnya. Semoga makalah ini dapat berguna khususnya bagi kami dan mahasiswa pada umumnya untuk dapat memperluas pengetahuan bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, I. Y. (2020). Pengaruh Pembelajaran Kewirausahaan Terhadap Motivasi Berwirausaha Siswa di SMK Khasanah Kebajikan. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/53687>
- Fachrurazi, & Nurcholifah, I. (2021). *Buku-Kewirausahaan (Teori dan Praktek)-By; Fachrurazi-Ita Nurcholifah* (M. Yulida, S.E. (ed.); Issue September). IAIN Pontianak Press.
- Fauzi, I., & Tambunan, H. (2016). Teknologi Pendidikan. *Pola-Pola Pembelajaran*, 3(1), 240.
- Koranti, K. (2013). *ANALISIS PENGARUH FAKTOR EKSTERNAL DAN INTERNAL*. 5(1998), 8–9.
- Nurikasari, F. (2016). *JURNAL Oleh FARAH NURIKASARI 2016*.
- Oblivia, V., Indriyani, R., Bisnis, P. M., Manajemen, P. S., Petra, U. K., & Siwalankerto, J. (2013). *LOMBOK BARAT*. 1(1).
- Rokhayati, I., Ekonomi, F., Purwokerto, U., Program, M., Ilmu, D., Unsoed, M., Surveyandin, M., Ekonomi, F., & Purwokerto, U. (2016). *Faktor Penentu Minat Berwirausaha Pada Kalangan Pemuda : 19*(September), 24–30.
- Rosmiati, Junias, D. T. S., & Munawar. (2015). *Sikap, motivasi, dan minat berwirausaha mahasiswa*. 17(1), 21–30. <https://doi.org/10.9744/jmk.17.1.21>